

**BOSHLANG'ICH TA'LIMNI INTEGRATSIYA QILISHNING HOZIRGI
ZAMON
MUAMMOLARI**

Mamajonova Mushtariy Bahodirjon qizi.-Adu Pedagogika fakulteti BTSTI ta'lim
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limni integratsiya qilishning talablari
hamda bunga zamonaviy yondashuvning zarurati haqida fikr mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiyasini integratsiyalash, integratsiyalangan kurslar,
Y.M.Kolegin, O.L.Aleksinko, Robert Karlos

Boshlang'ich maktab ta'lim-tarbiyasini integratsiyalash muammosi nazariya
uchun ham, amaliyot uchun ham muhim va dolzarbdir. Boshlang'ich ta'limni
integratsiyalash masalasiga keyingi paytda bir qancha yondashishlar bo'ldi: darsni ikki
fan o'qituvchisi olib borishi yoki ikki fanni bir darsga birlashtirib, uni bir o'qituvchi
tomonidan o'tilishidan to integratsiyalangan kurslar tashkil etish, boshlang'ich ta'lim
mazmunini tubdan o'zgartirishgacha. Bunga maktab ham, didaktika va metodika ham
tayyor emas.

Hozirgi kunda asosini tabiatshunoslik bo'yicha bilimlar tashkil etuvchi
integratsiyalangan kurs yaratish muammosi dolzarb bo'lib turibdi. Bular boshqa turdagi
bilimlarni jipslashtiruvchi asosiy vazifani o'z zimmasiga oladi.

Bunday yondashish anchadan beri ma'lum va chet el maktablari tajribasida hal
etilgan. Bunda so'z faqat sinflarda emas, balki umumiy ta'limning o'tta va tugallovchi
bo'g'inlarida ham bir qator fanlarning mazmunini integratsiyalash ustida bormoqda. Bu
integratsiyalangan fanga tabiat va jamiyatning birligini tushunish uchun zarur bo'lgan bir
qator ijtimoiy-iqtisodiy, axloqiy-estetik g'oya va tushunchalarni kiritish ko'zda tutilgan.
Chet el tajribasi bilan tanishish shuni ko'rsatdiki, tabiat va jamiyat haqidagi bilimlarni
rivojlantirish uchun asos bo'luvchi integratsiyalangan fanlar ko'pgina mamlakatlarning
o'quv dasturlariga kiritilgan. Bu ekologik yo'nalishga ega bo'lgan integratsiyalangan
fanlar jahon hamjamiyatida o'quvchilarda atrof-muhitga javobgarlikni shakllantirishning
asosiy vositasi ekanligi to'g'risida habar beradi.

Hozirgi kunda integratsiyaning bir necha usullari qo'llaniladi. Birinchisi, bir nechta fanlarni bir fanga birlashtirish. Shu masaladagi 1988-yilda chop etilgan xalqaro pedagogik tajriba yakunlariga bag'ishlangan tadqiqot-foydali manba ko'pgina xorijiy mamlakatlar boshlang'ich maktablarining o'ziga xos xususiyati integratsiyalangan kurslar bo'yicha ta'lim bo'lib qoldi. Kursning maqsadi bolani dunyo bilan suhbatga tortish, inson tabiat, jamiyat, fan, san'at bilan suhbatlashishga faqat odamlar suhbatlashadigan til bilangina emas, hayvonlar, o'simliklar tili bilan, rassomlar, musiqachilar, olimlar foydalanadigan til bilan tanishtirishdir. Boshlang'ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini o'qituvchining o'zi bajaradi. U bolalarni arifmetikaga, yozishga, tabiiy ko'pgina boshiang'ich tushunchalar va yana ko'pgina narsalarga o'rgatadi. O'z kuch va imkoniyatlari darajasida bu ishni amalga oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda bir o'qituvchining dars berishini integratsiyaning bir usuli, deb hisoblasak ham bo'ladi. Integratsiyani amalga oshirishning usullari yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati shundaki, usullarning biridan yuz o'girib, ikkinchisida barcha darajada o'qituvchilarning (psixologik va fiziologik) yosh xususiyatlarini hisobga oladigan integratsion choralar tuzishni kiritishdir. Masalaning bunday qo'yilishi integratsiyaning turli ta'lim pog'onalarida turli xususiyatlarga egaligidir. Boshlang'ich maktabda integratsiyani bir-biriga nisbatan yaqin fanlarni birlashtirish asosida ko'rish maqsadga muvofiq.

Ta'limning keyingi pog'onalarida u asosiy fanlarning chegaralarini birlashtirishga harakat qiladi. Boshlang'ich ta'lim-tarbiyani integratsiyalashda ijobiy va salbiy omillar mavjudligini hisobga olish kerak. Bu omillar integratsiyaning usullarini belgilab beradi. Y.M.Kolegin va O.L.Aleksinko integratsiyaning salbiy omillarini quyidagicha ko'rsatib berishadi:

- o'quv predmetlarining chegaralangan soni-olinayotgan katta hajmdagi bilimlarning mazmuni ko'rinishini, qismlarining o'zaro bog'liqligini aks ettirish bilan to'ldirish mumkin.
- juda muhim bo'lgan o'qish, yozish va sanoq ko'nikmalarini shakllantirish zarurati.

Bu narsalar xuddi fanlarga bo'linib o'qitishni talab qiladiganga o'xshaydi. Lekin o'qish va matematikaga o'qitishning an'anaviy tajribasi ham keng integratsion imkoniyatlar haqida dalolat beradi. Bunda o'qish fan sifatida o'z ichiga faqat badiiy matnlarni emas, tarix, tabiatshunoslik bo'yicha materiallarni ham oladi. Matematika arifmetika, algebra va geometrik materiallarini o'z ichiga oladi. Bunday integratsiya muhim ko'nikmalar hosil qilishga halaqit bermaslik, aksincha, ularni shakllantirishga kafolat beradi. Robert Karlosning aytishicha, boshlang'ich maktab faqat o'qish, yozish va sanashni o'zgartibgina qolmasdan, bundan ham muhimroq va kattaroq masalani amalga oshirishi kerak. Chunki har bir bola shakllantirish davrida uning intellektual faolligini rag'batlantirish, tabiiy qobiliyati singari uning keyingi muvaffaqiyatlari uchun juda muhimdir. Integratsiyalangan kurslarni shu yoshdagi bolalarga tushunarli va qiziq bo'lishi uchun bayon qilishning qiyinligini bartaraf etishning yo'llari amaliyotda tekshirilgan eng ma'qul uslublarni ishlab chiqishda hamda o'qituvchilar tayyorlashning maxsus tizimidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Л. Н.Алексеева. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. - с.28.
2. С.М.Вохмянина. По системе Марии Монтессори/ С. Н. Вохмянина//Педагогический вестник. - 2002. - № 8 (299). - с.7.
3. Т.Х.Дебердеева. Новые ценности образования в условиях информационного общества/ Т. Х. Дебердеева// Инновации в образовании. - 2005. - № 3. - с.5.
4. В.И.Загвязинский. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука/ В.И.Загвязинский// Инновационные процессы в образовании: Сборник научных трудов. - Тюмен, 1990 .- с.8.